

KICHIK QUVVATLI FOTOELEKTRIK STANSIYALARDA QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI TAHLILI

¹Utayev S.A., ²Farmonov J.R., ³Xushnazarov O.N.

^{1,2,3}Qarshi davlat universiteti Qarshi sh. kuchabog‘ ko‘chasi 17-uy

ORCID:¹[0000-0003-0377-8929], ³[0009-0004-8405-5304X]

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424481>

Annotatsiya. Maqolada quvvati 1200 kVt s bo‘lgan quyosh panellari majmuida olib borilgan tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, quyosh paneli yuzasining turli ifloslovchilar bilan ifloslanishi, panel ishchi yuzasidagi temperaturaning yuqori bo‘lishi va panellarning o‘rnatilish burchaklari energiya ishlab chiqarish samaradorligini baholashda asosiy ko‘rsatkichlar xisoblanadi.

Kalit so‘zlar: avgust, grafik, gradus. diagramma, kilovatt, panel, temperatura, elektr, energiya

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования показателей фотоэлектрической станции мощностью 1200 кВт ч. Основными факторами влияющими на производительность фотоэлектрических панелей являются, факторы, такие как, загрязнения и повышение температуры рабочей поверхности, уголь установки.

Ключевые слова: август, график, градус. диаграмма, киловатт, панель, температура, электр, энергия

Abstract. The article presents the results of a study of the performance of a photovoltaic station with a capacity of 1200 kW h. The main factors affecting the performance of photovoltaic panels are factors such as pollution and an increase in the temperature of the working surface, and the coal of the installation.

Key words: august, graph, degree. diagram, kilowatt, panel, temperature, electric, energy

Kirish

Mamlakatimizda bugungi kunda iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari hamda aholi turar joylarida muqobil energiyadan foydalanish borasida qator ustuvor loyihalar amalga oshirilmoqda. 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi 24-maqсадida iqtisodiyotni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta‘minlash hamda “Yashil iqtisodiyot” texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish, iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20 foizga oshirish, ushbu maqsadga erishish yo‘lida 2026 yilga kelib elektr energiyasi ishlab chiqarish ko‘rsatkichini qo‘shimcha 30 milliard kVt soatga oshirib, jami 100 milliard kVt soatga yetkazish, 2026 yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 25 foizga yetkazish evaziga yiliga qariyb 3 milliard kub metr tabiiy gazni tejash vazifasi belgilangan[1-3].

Tadqiqot usullari va materiallari

Qarshi davlat universitetida umumiy quvvati 1200 kVt s bo‘lgan fotoelektrik quyosh panellari 12 ta obyektida o‘rnatildi. Shundan 510 kVtlik fotoelektrik quyosh stansiyasi to‘liq ishga tushirildi. Bu fotoelektrik quyosh stansiyasi Umumiy miqdori 510 kVtlik tashkil etuvchi bu quyosh panellari hozirgi zamon barcha talablariga monand o‘rnatildi, janub tomon yo‘naltirilgan holatda, 38° burchak ostida qiyalatilgan holatda.

Bu stansiyasi har biri 100 kVt dan bo'lgan 5ta modulga ajratilgan bolib, ularning har biri turli binolardagi ehtiyojlarni qondirishga yo'naltiriladi, ehtiyoj uchun sarf qilingan energiyadan ortib qolgani esa davlatga sotiladi.

Ushbu 5ta moduldagi quyosh panellari uchun Fusion Solar kompaniyasi tomonidan energiya modullarining boshqarilishi ta'minlandi hamda ushbu panellar har birining ishlash statistikalari ushbu kompaniyaning ma'lumotlar bazasida qayd qilib borilayapti. Bu fotoelektr stansiyaning ishga tushgan sanasidan boshlab toki hozirgi kunga qadar barcha energiya ishlab chiqarish va almashinuv holatlarini kuzatishimiz mumkin. Bu bizga ushbu quyosh panellarining samaradorligini oshirishda muhim ma'lumotlar taqdim qiladi. Eng kamida bu panellarning ishlash samaradorligini tushirib yuboradigan, jiddiy sabablarni aniqlashga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari

Umumiy quvvati 1200 kVt S bo'lgan fotoelektrik panellarining ishlashi bo'yicha olib borilgan monitoring natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

Avgust oyi uchun statistik tahlillar:

1-rasm. Avgust oyi uchun statistik grafik.

5-rasmdan yuqorida aytib o'tganimizdek, quyosh panellari to'liq foydalanishga topshirilishi 19-avgustga to'g'ri kelganini ko'rish mumkin. Avgust oyi uchun (19-31 avgustlar) ya'ni 13 kun mobaynida bu quyosh panellari bizga umumiy hisobda 7,24 MVt soat elektr quvvati ishlab chiqarib bergan. 20-21 avgust kunlarida bu panellardan universitet ehtiyojlari uchun ishlatish uchun foydalanib ko'rilgan, ammo iste'mol ba'zi nuqtada juda yuqori bo'lganligi va ma'lum boshqa sabablarga ko'ra 22-avgustdan universitet ehtiyojlari iste'molidan ajratilib, barcha ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi tarmoqqa, davlat elektr energiya markaziga uzatilishi boshlangan.

2-rasm Avgust kuni uchun statistik grafik.

2-rasmda quyosh panelining ishga tushish kunidagi grafigi keltirilgan.

Ushbu grafiklarda keltirilganidek, deyarli avgust oyining oxirigacha ushbu quyosh panelining elektr ishlab chiqarish hajmi va intensivligi deyarli bir xil. Faqat 27-avgust hamda 30-avgust kunlarida, elektr ishlab chiqarishning parabolik grafik kabi tekis ko`tarilib tekis tushishida o`zgarishlar bo`lgan. Quyidagi jadval orqali ham avgust oyining har bir kunda ishlab chiqarilgan elektr energiyasini aniq ko`rsak bo`ladi

Jadval 1

avgust oyi uchun kuzatish natijalari

Kun	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
kVt	603.	609.	167.	624.	630.	649.	634.	639.	530.	655.	639.	237.	614.
h	24	70	97	47	83	85	30	97	87	80	18	76	51

5-rasm. Sentabr oyi uchun statistik grafik.

Sentabr oyi uchun ushbu hududdagi quyosh panellari tomonidan umumiy miqdori 17,21 MVt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan bo`lib, bu energiyaning barchasi tarmoqqa uzatilgan, bu oyda ham quyosh panellari hisobidan universitet ehtiyojlariga sarflanmagan. 9-rasmdan, 1-7 sentabr oralig`larida ishlab chiqarilgan elektr energiyasi 600 kVt dan kam bo`lmagan, bu kun oralig`i eng yuqori ishlab chiqarilgan elektr energiyasi 640 kVt (2-sentabrda) bo`lib, eng quyi 622 kVt ni (7-sentabrda) tashkil qilgan. 8-sentabrdan esa ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi 600 kVt dan tushishni boshlagan toki oy tugaguncha 600 kVt dan yuqori elektr energiyasi ishlab chiqarish qayd qilinmagan. Bu oy oralig`ida eng kam ishlab chiqarilgan elektr energiyasi 504 kVt

(13-sentabrda) qayd qilingan bo'lsa, eng yuqorisi 598 kVt (20-sentabrda) qayd qilingan. 1-sentabrdan 15-sentabrgacha quyosh panellaridan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi quyidagi grafikka mos keladi.

8 rasm sentabr oyi 15 kunlik energiya ishlab chiqarish xolati grafigi

Ushbu grafiklardan ko'rishimiz mumkin, 1-15 sentabr oralig'ida ushbu quyosh panellari orqali ishlab chiqarilgan elektr quvvatining o'sish va tushish grafiklari deyarli o'zgarmagan va deyarli bir xil miqdorni qayd qilgan.

6-rasm. 16-sentabr uchun statistik grafik

6-rasmdagi holatda, quyosh paneli orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasi parabolik tekis o'sish va tushishiga tashqi omil ta'sir qilgan, shuning natijasida undagi ishlab chiqarish bir xil ravishda o'sishi va so'nish intensivligi turlicha keskinlikda bo'lgan.

7-rasm. 17-sentabr uchun statistik grafik

7-rasmdan ko'rinib turibdiki, 17 sentabr kunining so'ngiga kelib soat 18:30 lardan keyin quyosh panellarining shu vaqtgacha berib turgan elektr energiyasi toliq tugagan. Qiziqarli tomoni shundagi, ishga tushgan sanasidan boshlab ya'ni 19 avgustdan toki 17 sentabrgacha, ushbu quyosh panellari quyosh nuri orqali elektr energiyasi ishlab chiqarib bo'lmaydigan vaqtlar ya'ni quyosh tolaqonli chiqmagan va toliq botgan vaqtlarda, 00:00dan 06:30 gacha, hamda 18:30dan 23:59 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida ham 22 kVt atrofida elektr energiya ishlab chiqargani qayd qilingan. Buning sababi, quyosh nuri tushmaganda ham osha panellarni yorug'lik bilan yoritilganligi bo'lgan

9 rasm sentabr oyi energiya ishlab chiqarish xolati grafigi

Grafiklardan kshrinadiki, quyosh panellarining elektr energiyasi ishlab chiqarishdagi eng samarador vaqti kunduz soat 10:00 dan boshlab 15:30 gacha vaqt oraliqlariga mos kelmoqda, ushbu vaqt oralig'ida, quyosh paneli ishlab chiqargan elektr energiyaning eng ko'p qismini qariyb 70 foizni ishlab chiqaradi.

Jadval 2

Sentabr oyi muayyan kunlari uchun kuzatishlar natijalari

1-10 sentabr

Kun	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
kVt h	638.77	640.54	630.25	635.46	636.20	636.45	621.99	575.91	555.46	562.72

11-20 sentabr

Kun	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kVt h	526.65	551.87	504.09	538.19	550.99	517.02	540.47	582.31	575.28	598.64

21-30 sentabr

Kun	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
kVt h	589.50	557,80	552.91	580.46	564.94	563.48	520.30	552.77	555.03	552.52

1-oktabr

3-oktabr

5-oktabr

6-oktabr

7-oktabr

8-oktabr

9 rasm oktabr oyi energiya ishlab chiqarish xolati grafigi

Quyosh panellari asosida ishlab chiqarilgan barcha elektr energiyasi, universitet iste'moli uchun to'liq yo'naltirilganini ko'rishimiz mumkin. Shunday qilib deyarli barcha kunlar yuqoridagi kabi grafiklarga o'xshash. Bunday holatlarni bo'lishi, ya'ni 7-oktabrdagisi kabi ishlab chiqarilishi intensivliging o'zgarishiga, masalan zig-zag shaklini olishi 95% jihatdan tashqi muhitga bog'liq. Tashqi muhit holatlari qanchalik nazorat ustida bo'lsa, shunchalik elektr quvvatining shunchaki isrof bo'lib ketish oldi olinadi.

10 rasm Oktabr oyi uchun (2023) ishlab chiqarilish grafigi

Grafikdan ko'rinib turibdiki, 21, 23-28, 30 kunlari Quyosh panellarining ishlashida nosozlik kuzatilgan va bu kunlarda ma'lumotlar qayd qilinmagan. Shunday bo'lsada Oktabr oyi uchun 8,23 MVt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan.

Noyabr oyi (2023)

Dekabr oyi (2023)

Yanvar oyi (2024)

Fevral oyi (2024)

Mart oyi (2024)

Aprel oyi (2024)

11-rasm Oylar bo'yicha energiya ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tahlili

Bu grafiklardan ham ko'rishimiz mumkin, Noyabr (11kun) va Dekabr (15 kun) oylarida umumiy hisobda 26 kun Quyosh panellari ishlamagan. Bu esa salkam 8 MVt soat elektr energiyasini ishlab chiqarilish imkoniyatidan bizni mahrum qilgan. Aprel oyidagi yana yarim oylik uzilishni hisobga olmaganda, Yanvar (7.31), Fevral (7.80), Mart (8.52), Aprel (6.12) oylarida, bu quyosh panellari to'plamidan o'rta hisobda oyiga 8 MVt soat energiya olingan.

Noyabr oyi (2024)

12-rasm Oylar bo'yicha energiya ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tahlili

May oyidan so'ng, issiq kunlar ko'payishi hisobiga elektr energiyasi ishlab chiqarish ham osha boshlagan. Mayda 13.3 MVt soat ishlab chiqarilgan bo'lsa, Iyun oyida bu natija sezilarli darajada oshgan 17.21 MVt soat.

Xulosa

Quvvati 1200 kVt s fotoelektrik stansiya obyektlarida elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, energiya ishlab chiqarish samaradorligini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlar, panel yuzasining ifloslanishi (10-40% gacha yetishi mumkin), panel yuzasidagi temperatura ko'tarilishi, panellarning o'rnatilish burchaklari xisoblanadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son farmoni
2. "PQ-4422-coH 22.08.2019. Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi

- energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to‘g‘risida.”
<https://lex.uz/docs/-4486125> (accessed May 15, 2023).
3. “PQ-57-сoн 16.02.2023. 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.”
<https://lex.uz/uz/docs/-6385716> (accessed May 15, 2023).
 4. U. Nations, “Population | United Nations”, Accessed: May 12, 2023. [Online]. Available:
<https://www.un.org/en/global-issues/population>
 5. <https://www.worldometers.info/world-population/>
 6. G. Zahedi, S. Azizi, A. Bahadori, A. Elkamel, and S. R. Wan Alwi, “Electricity demand estimation using an adaptive neuro-fuzzy network: A case study from the Ontario province – Canada,” *Energy*, vol. 49, no. 1, pp. 323–328, Jan. 2013, doi: 10.1016/j.energy.2012.10.019.